

AXBOROT TIZIMLARINI TASHKIL QILISHDA SUN'YI INTELEKT IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH.

Saidov Jasur Doniyor o'g'li

Guliston davlat universiteti

Ismatillayeva Muxlisa G'ulomjon qizi

Guliston davlat universiteti talabasi

E-mail: xudoyberdiyevamuxlisa757@gmail.com

Tel.+998970211106

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15461835>

Annotatsiya: Sun'iy intellekt (AI) turli sohalarda axborot tizimlarini o'zgartiruvchi asosiy texnologiyaga aylanmoqda. Ushbu maqolada sun'iy intellektning axborot tizimlarida hozirgi rivojlanishi va qo'llanilishi, shuningdek, uning kelajakdagi istiqbollari muhokama qilinadi. Sun'iy intellektning axborot tizimlariga integratsiyalashuvi bilan bog'liq asosiy tendentsiyalar, muammolar va imkoniyatlar, shuningdek, ushbu jarayonning jamiyat va biznesga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, axborot tizimlari, rivojlanish, qo'llash, texnologiya, jamiyat, biznes.

So'nggi o'n yilliklarda sun'iy intellekt turli xil axborot tizimlarining ajralmas qismiga aylandi va ularga sezilarli o'zgarishlar va yaxshilanishlarni kiritdi. Ushbu maqolada axborot tizimlarida sun'iy intellektni rivojlantirish va qo'llashning hozirgi tendentsiyalarini o'rganadi, shuningdek, kelajakda undan foydalanish istiqbollarini ko'rib chiqadi. Aining axborot tizimlariga integratsiyalashuvi taqdim etadigan asosiy muammolar, afzalliklar va imkoniyatlar ko'rib chiqiladi va bu jarayonning jamiyat va biznes muhitiga ta'siri tahlil qilinadi. Axborot tizimlarida sun'iy intellekt rivojlanishining hozirgi holati:

- axborot tizimlarida qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellekt usullarini ko'rib chiqish.

- Sun'iy intellektni rivojlantirishning hozirgi yo'nalishlarini tahlil qilish va uni axborot tizimlarida qo'llash.

Tavsiya tizimlari: AI foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilish va onlayndo'konlar, oqim xizmatlari va ijtimoiy tarmoqlardagi mahsulotlar, filmlar, musiqa va boshqa kontent uchun moslashtirilgan tavsiyalarni taklif qilish uchun ishlatiladi. Misol tariqasida, men Aldan foydalanadigan eng yaxshi ijtimoiy tarmoqlarni keltirishim mumkin:

- Facebook. Facebook suratlardagi yuzlarni tanib olish, kontentni filtrlash, do'stlar va kontentni tavsiya qilish va nomaqbul kontentni yo'q qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi.

- Instagram. Instagram Facebook kompaniyasiga tegishli va bu eng yaxshi ilovalar asoschisi Mark Tsukerbergdir. U Instagram ilovasida tasvirlarni tahlil qilish, kontentni tavsiya qilish, sharhlarni filtrlash va tendentsiyalarni aniqlash uchun Aidan faol foydalanadi

- YouTube. YouTube video kontentini tavsiya qilish, sharhlarni tahlil qilish va videolarning tematik toifalarini aniqlash uchun sun'iy intellektdan foydalanadi. Ya'ni, biz ko'rgan har bir video keyingi video oldingisiga o'xshash bo'lishiga olib keladi. Bu shuni anglatadiki, AI bizning qiziqishlarimizni aniqlashga va bizni videolar bilan moslashtirishga yordam beradi.

- Twitter. Twitter tvitlarni tahlil qilish, tendentsiyalarni aniqlash, spamni filtrlash va foydalanuvchilarga kontent taklif qilish uchun Aidan foydalanadi. Ta'limda Alning asosiy afzalliklaridan biri uning individual ta'limni rag'batlantirishidadir. Talabalarning individual ehtiyojlariga moslashgan holda, sun'iy intellekt turli xil o'rganish uslublari va metodlarini taklif etishi mumkin, bu esa o'quvchilarning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarilishiga yordam beradi. Ya'ni AI har bir o'quvchini va talabaning potensialiga mos ta'lim dasturini ishlab chiqib individual salohiyatini maksimum darajada olib chiqish kabi imkoniyatga ega. Alning avtomatik tahlilidan olingan ma'lumotlarga asoslangan holda o'quvchilarning potensialini yanada oshirishga qaratilgan yangi dasturlarni ishlab chiqish mumkin. O'qituvchilar ushbu ma'lumotlardan o'z o'qitish metodlarini takomillashtirishda, past o'zlashtiruvchi talabalarni aniqlashda va talabalarning yutuqlarini yanada oshirishda asosiy manba sifatida foydalana oladilar.

Alga ega chatbotlardan (ChatGpt2 , Modjourney) online va an'anaviy ta'limda talabalar savollariga javob topishlari uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Mavjud sun'iy intellekt texnologiyalari o'qituvchilariga topshiriqlar va testlarni, hatto qo'lda yozilgan yozma ishlar va hattoki rasmlarni ham o'z ichiga olgan vazifalarni baholashda yordam beradi. O'quvchilar o'zlarini oddiy va asosiy vazifalardan ozod qilish uchun bunday sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishlari mumkin. Bu ularga talabalar bilan empatik3 aloqa o'rnatish, ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni egallash, talabalarning mustaqilligini oshirish va ularga chuqurroq o'rganish va tahlil qilishni rag'batlantirish uchun samarali savol berish usullarini ishlab chiqish kabi sun'iy intellekt bajara o'lmaydigan funksiyalarga ko'proq e'tibor berishlariga imkon beradi. Ya'ni, o'quvchilar

talabalar bilan ko'proq ishlash uchun vaqtga ega bo'ladi. Ushbu afzalliklarga qaramay, ta'limda Aidan foydalanish bilan bog'liq bir qancha qiyinchiliklar mavjud. AI tizimlari katta hajmdagi talabalar ma'lumotlar tizimlarini katta hajmdagi talabalar ma'lumotlarini to'plash va tahlil qilishda maxfiylik bilan bog'liq muammolar paydo bo'ladi. Ushbu ma'lumotlarni himoya qilish va maxfiylikni ta'minlash ta'lim muassasalariga AI texnologiyalarini joriy etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Katta hajmdagi o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini to'plash va saqlash bilan qanday xavf turlari bog'liq? Agar bu ma'lumotlar salbiy maqsad egalari qo'lga tushsa nima bo'ladi? Axloq jihatdan tashvishga soladigan yana bir savol AI texnologiyalarini ishlab chiqishda noto'g'ri qarashlarning ta'siridir. Agar sun'iy intellektni yaratuvchilar asosan qandaydir guruhning manfaatlarini asosiy o'ringa chiqargan bo'lsa, bu qolgan guruh manfaatlarini asosiy o'ringa chiqargan bo'lsa, bu qolgan guruh manfaatlariga zid bo'lmaydimi? Ya'ni ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishda tarafkashlik masalalarini ham hal qilish kerak. Algoritmalar o'qiyotgan ma'lumotlarda mavjud bo'lgan noto'g'ri fikrlarini davom ettirishi mumkin, bu esa adolatsiz natijalarga yoki talabalarning ayrim guruhlariga nisbatan kamsitishlarga olib keladi. Barcha talabalar uchun teng o'rganish imkoniyatlarini ta'minlash uchun AI tizimlarida noxolis algoritmlarni aniqlash va tuzatish juda muhim. Tabiiy tilni qayta ishlash: AI axborot tizimlariga chatbotlarda, ovozli

yordamchilarda, matnni avtomatik tarjima qilishda va ijtimoiy tarmoqlarda hissiyotlarni tahlil qilishda ishlatiladigan tabiiy tilni tushunish va qayta ishlash imkonini beradi. Oddiy misollardan biri veb-saytlar, ilovalar va boshqalardagi avtomatlashtirilgan tarjimonlardir. Endi dunyoni ovozli yordamchilarsiz tasavvur qilish qiyin. Shuning uchun turli xil ovozli yordamchilar mavjud, masalan, GoogleNow va GoogleAssistant, Siri, Yandex Alice va boshqalar.

Xulosa: Sun'iy intellekt axborot tizimlarini o'zgartirishda davom etmoqda, yangi imkoniyatlar ochmoqda va yangi muammolarni keltirib chiqarmoqda. Axborot tizimlarida sun'iy intellektni rivojlantirishning hozirgi holati va istiqbollarni tushunish tashkilotlarga ushbu texnologiyadan samarali foydalanish, qiyinchiliklarni engish va yangi g'oyalarni amalga oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.likeni.ru/glossary/golosovoy-pomoshchnik/> - Ovozli yordamchilar
2. Drobikhina A. Ta'limda axborot texnologiyalari: sun'iy intellekt // Ta'lim fani.

2021. – 125-128-betlar

3. Russell, S. J. va Norvig, P. (2021). Sun'iy intellekt: zamonaviy yondashuv (4-nashr). Pearson.
4. Bostrom, N. (2014). Super razvedka: yo'llar, xavflar, strategiyalar. Oksford universiteti matbuoti.
5. Islikov, S., Normurotov, J., Normuminov, B., & Yunusov, A. (2024). METHODOLOGY OF USING PROJECT-ORIENTED LEARNING AND MIXED TASKS IN EDUCATION. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(2), 138-142.
6. Saidov, J. D., Qudratov, A. N., Islikov, S. X., Normatova, M. N., & Monasipova, R. F. (2023). Problems of Competency Approach in Developing Students' Creativity Qualities for.
7. Islikov, S., Saidov, J., & Xolmuminov, D. (2023). MUSTAQIL TA'LIMNI SHARQ MUTAFAKKIRLARINING QARASHLARI ASOSIDA TASHKIL QILISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 172-174.
8. Islikov, S., Rahmanov, V., Axmedova, I., & Abdumo'minova, S. (2023). UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANLARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 168-171.
9. Toshtemirov, D. (2023). TECHNOLOGIES FOR CREATING E-LEARNING RESOURCES. Science and innovation, 2(B1), 396-401.
10. Jonibekov, D. B. O. G. L., & Toshtemirov, D. (2021). AQLIY BILISH DARAJASINI ANIQLASHDA DIDAKTIK O 'YIN METODLARIDAN FOYDALANISH USULLARI. Scientific progress, 2(2), 1052-1062.
11. Eshbaevich, T. D. Gulistan State University, 120100, 4th microdistrict, Gulistan city, Syrdarya region, Uzbekistan E-mail: doniyor120373@ gmail. com Abstract. The article describes the creation of modern e-learning resources for educational process, their purpose, content, structure and stages of creation. The article also gives recommendations on how to create e-learning resources, and. Pedagogika, 21.

